

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

CAIXA SURPRESA: LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO PARA ALUNO COM TEA

Jessica Ferreira dos Santos Oliveira

Mestrado em Educação Inclusiva – Universidade Federal de Sergipe,

ferreiraoliveirajessica@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16863299

1. INTRODUÇÃO

Este texto propõe uma reflexão fundamentada a partir de relato de minha própria prática pedagógica no contexto do Atendimento Educacional Especializado (AEE), envolvendo uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é apresentar e discutir o uso do recurso pedagógico “caixa surpresa” como estratégia lúdica de estímulo à linguagem e à comunicação, especialmente no âmbito da Educação Infantil.

A atividade foi desenvolvida com um aluno de três anos, diagnosticado com TEA nível 1 de suporte. A criança apresenta desenvolvimento cognitivo típico, mas manifesta dificuldades significativas na interação social e na comunicação verbal, características frequentemente associadas ao transtorno. De acordo com o DSM-5 (2014), pessoas com TEA podem apresentar déficits na interação social, na comunicação verbal e não verbal e em comportamentos repetitivos ou restritos, o que justifica a importância de intervenções precoces e direcionadas às dimensões comunicativas.

A inclusão pode ser de fato, um processo desafiador, e exige dedicação, formação, motivação e intencionalidade. Dessa forma, para que uma intervenção seja bem sucedida é necessária uma observação prévia, e conhecimento a respeito do aluno a qual é direcionada a ação pedagógica. Pois, a prática precisa estar acompanhada de uma avaliação. Entender o que o aluno sabe, o que ele precisa, por qual caminho ele tem maior possibilidade de aprender – essas análises contribuirão com o sucesso de uma intervenção pedagógica.

A prática relatada neste trabalho foi realizada durante as sessões de AEE e consistiu na mediação da atividade “caixa surpresa”, que teve como principal propósito estimular a comunicação expressiva (fala, gestos, expressões) e receptiva (escuta, compreensão) da criança. O recurso pedagógico é simples, mas carrega grande potencial simbólico: uma caixa contendo imagens ou objetos selecionados conforme o interesse da criança, de modo a promover curiosidade, interação e diálogo.

O brincar é característico da Educação Infantil, sendo um elemento que não deve ser negado no contexto da aprendizagem; ao contrário, precisa ser estimulado como uma estratégia pedagógica. É na brincadeira que a criança desenvolve sua criatividade, amplia suas interações sociais e constrói muitos conceitos simbólicos que fazem parte do seu processo de desenvolvimento. Por meio do faz de conta, do jogo espontâneo e das interações lúdicas, a criança experimenta o mundo, elabora significados e aprende com prazer e sentido. Assim, o brincar não deve ser tratado como algo secundário, mas como uma base legítima para a aprendizagem na infância.

Na Educação Infantil, o brincar assume papel central no desenvolvimento da linguagem. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece que a competência de comunicação deve envolver múltiplas linguagens como: oral, gestual, visual, sonora,

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

digital, com vistas ao desenvolvimento da escuta, fala, pensamento e imaginação (BRASIL, 2017, p. 34). Sob essa perspectiva, atividades como a “caixa surpresa” não apenas favorecem o uso da linguagem, mas também criam oportunidades significativas de interação social mediada pelo afeto, pela curiosidade e pelo lúdico.

A linguagem, enquanto fenômeno social, não se desenvolve isoladamente; ela nasce da interação com o outro, das experiências compartilhadas e dos contextos comunicativos vividos. Como ressaltam Camargo e Bosa (2009, p. 65), “o autismo se caracteriza pela presença de um desenvolvimento acentuadamente atípico na interação social e comunicação, assim como pelo repertório marcadamente restrito de atividades e interesses”. Isso reforça a importância de propostas pedagógicas que estimulem, de forma intencional e prazerosa, situações de comunicação funcional.

Além disso, é necessário compreender que comunicar-se vai além da fala articulada. Expressar desejos, sentimentos, dúvidas e necessidades pode ocorrer por diferentes vias, como gestos, expressões faciais, imagens, sons e tecnologias assistivas, incluindo recursos de Comunicação Alternativa e o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Valorizar essa diversidade comunicacional é reconhecer os múltiplos modos de ser e estar no mundo, ampliando as possibilidades de participação de crianças com TEA.

A proposta da “caixa surpresa” parte dessa compreensão ampla e sensível da comunicação. Ela se baseia em três objetivos específicos: Apresentar a caixa surpresa como estímulo à curiosidade e à expectativa da criança; Estimular a interação física e real ao manipular as imagens e objetos contidos na caixa; Promover a identificação, nomeação e expressão — verbal ou não verbal — dos elementos encontrados.

Trata-se de uma proposta pedagógica que, embora voltada para a Educação Infantil, apresenta flexibilidade e pode ser adaptada conforme as necessidades, preferências e potencialidades dos alunos. A caixa pode conter imagens temáticas, miniaturas de objetos cotidianos, texturas ou materiais visuais que despertem o interesse da criança, sendo facilmente contextualizável dentro de planos de ensino inclusivos.

Por fim, este trabalho não pretende apresentar uma receita metodológica, mas sim abrir caminhos para práticas pedagógicas criativas, acessíveis e afetivas que valorizem a singularidade da criança com TEA. A partir da experiência relatada, a “caixa surpresa” revelou-se um recurso promissor, capaz de aproximar o aluno do outro, do mundo e de si mesmo por meio de linguagens, em todas as suas formas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, realizado no contexto do Atendimento Educacional Especializado (AEE), realizada na unidade de atendimento infantil a qual o aluno é matriculado. O aluno em questão tem três anos de idade, foi diagnosticado com TEA nível 1 de suporte, é verbal, mas apresenta dificuldades na comunicação oral espontânea, de modo que não inicia uma conversa, apenas responde utilizando, por vezes, gestos, apontamentos ou ecolalias em situações específicas. Com tudo, mesmo diante do diagnóstico de Transtorno do neurodesenvolvimento, as habilidades cognitivas estão dentro dos parâmetros esperados para sua faixa etária.

O recurso “caixa surpresa” foi confeccionado com papelão e papéis coloridos, contendo uma abertura circular, de modo que o aluno não pudesse visualizar a parte interna, e se mantivesse a surpresa. No interior foram inseridas figuras e objetos que despertam interesse, de acordo com o repertório da criança. A atividade foi organizada em oito etapas sequenciais:

1º momento: Apresentação da caixa sem contato físico, apenas visual, para gerar curiosidade;

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

2º Momento: Nomeação da atividade e exploração livre de contato do objeto;
3º Momento: Retirada da primeira figura;
4º Momento: Observação da reação da criança diante da imagem;
5º Momento: Estímulo à nomeação da figura se necessário, com reforços positivos;
6º Momento: Continuidade da retirada das figuras, formando uma sequência;
7º Momento: Realização de pareamento com figuras divididas ao meio, estimulando raciocínio e linguagem descritiva;
8º Momento: Encerramento com reconhecimento do esforço, elogios e reforço positivo.
Na despedida da criança, e retorno para sua sala regular, foi realizada uma avaliação rápida e comum no atendimento educacional especializado, isso para saber se criança aprovou ou não o recurso. Foi pedido para o aluno apontasse o emoji referente a sua satisfação, feliz ou triste e com um sorriso apontou o emoji feliz.

3. RESULTADOS

Durante a atividade, observou-se que a proposta da caixa surpresa foi bem aceita pelo aluno, que demonstrou curiosidade, atenção e participação ativa em todas as etapas. Demonstrou capacidade em desenvolvimento da linguagem expressiva oral e gestual, além receptiva, ouvindo, aparentando compreensão. A criança foi capaz de seguir os comandos, interagir socialmente e expressar-se por meio de sons, algumas palavras e gestos. Apesar das dificuldades na pronúncia de algumas palavras, como “carro” (representado pelo som “run-run”) e “gato” (expresso pelo som “miau”), houve emissão de vocalizações funcionais, respostas gestuais e tentativas de nomeação, isso de maneira coerente com as solicitações, indicando que o recurso favoreceu a comunicação funcional e a estimulação e desenvolvimento da linguagem de acordo com o proposto pelos objetivos da atividade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência com a caixa surpresa evidencia que estratégias pedagógicas lúdicas, quando bem planejadas, podem ser ferramentas potentes no estímulo à comunicação e ao desenvolvimento da linguagem de crianças com TEA. A atividade proporcionou momentos significativos na interação social e na comunicação funcional do aluno, respeitando suas particularidades e potencializando suas habilidades.

A proposta da caixa surpresa demonstrou também que apesar de haver limitações as práticas pedagógicas, quando bem planejadas, e embasadas em um conhecimento do aluno e de suas necessidades podem contribuir com o ensino aprendizagem do aluno com TEA, contribuindo com seu desenvolvimento. Conclui-se que o recurso é de fácil replicação, baixo custo e aplicável em diversos contextos educacionais, desde que adaptado às necessidades individuais de cada criança.

Palavras-Chave: Comunicação; Linguagem; TEA; Prática pedagógica; Inclusão.

REFERÊNCIAS

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil. Brasília: MEC, 2017 (homologada em 2018), p. 34.
- CAMARGO, Sígla Pimentel Höher; BOSA, Cleonice Alves. Competência Social, Inclusão Escolar e Autismo: Revisão Crítica da Literatura. **Psicologia & Sociedade**, v. 21, n. 1, p. 65-74, 2009. <https://doi.org/10.1590/S0102-71822009000100008> Acesso em: 28 abr. 2025

I FTEI

I FÓRUM DE TRANSFORMAÇÃO EDUCACIONAL E INCLUSÃO

Educação que transforma, inclusão que constrói futuros

25 e 26 de julho de 2025

DELFRATE, Christiane de Bastos et al. **A aquisição de linguagem na criança com autismo: um estudo de caso.** 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/RDFYp9KgGQWG8cmyBMHPttr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 01 mai. 2025.

LEÃO, Andréia Texeira; MARTINS, Juliana dos Santos; CAMARGO, Sígla Pimentel Höher. Revisão de estudos sobre a co-regulação para alunos com transtorno do espectro autista. **Revista Gepesvida**, v. 5, n. 13, p. 93-103, 2019. Disponível em: <http://www.icepsc.com.br/ojs/index.php/gepesvida/article/view/372> Acesso: 01 mai.2025.